

Назар БУРЕГА

*доцент, кандидат технічних наук,
доцент кафедри машинознавства та транспорту*

Роман ЗАГОРОДНІЙ

*викладач, кандидат технічних наук
викладач кафедри машинознавства та транспорту*

Микола РУТИЛО

*доцент, кандидат технічних наук
доцент кафедри машинознавства та транспорту*

Валерій ФЕДОРЕЙКО

*професор, доктор технічних наук
професор кафедри машинознавства та транспорту,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна*

ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. Події пандемії COVID-19 та повномасштабних військових дій в Україні вимушено інтегрували використання програмного забезпечення на основі SaaS-моделі для реалізації освітнього процесу у безпеці та комфорті. Сьогодні все активніше надається перевага дистанційній та змішаній формі навчання, значних обертів набирає віддалена робота, що у свою чергу вимагає від сучасних фахівців умінь володіти хмарно орієнтованим інструментарієм для забезпечення якісної комунікації та миттєвого обміну інформацією.

Ключові слова: хмарні технології, спільна діяльність, змішане навчання, організація освітнього процесу, комп'ютерні технології в освіті.

Abstract: The events of the COVID-19 pandemic and full-scale military operations in Ukraine forced the integration of the use of software based on the SaaS model to implement the educational process in a safe and comfortable way. Today, distance and mixed forms of learning are increasingly preferred, remote work is gaining momentum, which in turn requires modern specialists to be able to use cloud-based tools to ensure high-quality communication and instant information exchange.

Keywords: cloud technologies, joint activity, blended learning, organization of the educational process, computer technologies in education

Постановка проблеми та її актуальність. Значна частина студентів по завершенні пандемії висловила позитивну думку щодо реалізації змішаного навчання, а це вимагає від сучасного викладача розвитку і вдосконалення навичок використання інформаційно-комп'ютерних технологій в освітньому процесі, професійній діяльності та повсякденному житті.

Ріст діджиталізації суспільства розширює можливості для отримання освіти, спрощує доступу до інформації і не прив'язує Вас до конкретного місця перебування та максимально зручно оптимізує комунікацію, а отже підбір програмного забезпечення, яке мало б універсальне рішення для всіх цифрових гаджетів та операційних систем, є важливими елементом в подальшій діяльності [1].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження наукових праць про застосування технологій хмарних обчислень в освіті науковців Н. Морзе, С. Литвинової, О. Спіріна, С. Семерікова та інших дали підставу стверджувати, що питання підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в умовах змішаного навчання потребують додаткового вивчення. Постійний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вимагає постійного вдосконалення майбутніх фахівців професійної освіти [2].

Мета статті – Аналіз ефективності використання хмарних сервісів та їх класифікація для забезпечення змішаного чи дистанційного навчання в освітніх закладах.

Виклад основного матеріалу. Віддалена освіта та робота стає все більш розповсюдженою та життєво важливою, а отже питання організації ефективної діяльності із проектними групами, члени яких можуть перебувати далеко один від одного, є невід’ємною і над важливою частиною освітньої діяльності.

На початку карантинних обмежень основним джерелом комунікації стали текстові месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо), які забезпечували комунікацію за рахунок **чатів із миттєвим обміном повідомленнями**. Ці інструменти були зручними, оскільки учасники освітнього процесу вміли ними користуватися завдяки повсякденному застосуванню в побуті. Це давало перевагу в реальному часі спілкуватися, отримувати завдання та результати їх виконання, а головне – відносно ефективно працювати на будь-якій географічній відстані. Сформовані групи давали можливість миттєво ділитися інформацією між її учасниками, обговорювати та в динаміці приймати рішення чи отримувати відповіді, а доступ до всіх повідомлень чату економив час для повторних роз’яснень, давав можливість формувати архів повідомлень, файлів із цілодобовим доступом до них.

Наступним і не менш важливим кроком в організації дистанційної діяльності стало використанням **відеовикликів та конференцій**, що в умовах ізоляції та відсутності візуально комунікації дало змогу посилити відчуття «особистого контакту». Це позитивно вплинуло на роботу із учнями та студентами, адже відкрився новий ефективний спосіб донесення інформації в режимі реального часу із зоровою (відео) та слуховою (аудіо) взаємодією. Сьогодні це ефективний метод, який дає змогу також скоротити витрати на відрядження чи вирішити певні незручності із плануванням робочого графіку [4]. Сюди слід віднести такі хмарні інструменти як Zoom, Google Meet, а в подальшому популярні вищезгадані месенджери розширили свій функціонал та забезпечили одночасну групову роботу із демонстраціями екрану та записом відеоматеріалів.

Новим кроком у розвитку віддаленої комунікації стала можливість **спільної роботи з документами** в реальному часі, що відкрило можливість працювати онлайн над спільними документами, електронними таблицями, презентаціями тощо [3]. Правки та відгуки додаються фактично в реальному часі, що значно знижує ймовірність непорозумінь чи помилок, які часто виникали при пересиланні документів електронною поштою, месенджерами тощо. Це стало особливо цінним і для організації групової роботи між учнями, студентами, викладачами, які знаходяться географічно далеко один від одного, в різних часових поясах і при цьому можуть одночасно працювати над спільним документом та мати постійний доступ до кінцевої версії файлу.

Сьогодні обмін файлами зазвичай здійснюється через **хмарні сховища**, які дають можливість зберігати дані в мережі (віртуальні диски) і в подальшому просто та ефективно надавати доступ (перегляд, коментування, редагування) іншим користувачам. Синхронізація файлів незалежно від виду цифрових пристроїв та операційних систем,

цілодобовий доступ до різної інформації (зображення, відео та аудіо, документи, папки, архіви, тощо), редагування вмісту в реальному часі, відновлення даних з резервних копій у разі їх втрати та безпека – це базовий функціонал хмарних сервісів, доступних будь-якій людині із доступом до мережі інтернет, цифровим пристроєм та зареєстрованим акаунтом. Сьогодні це ефективно та надійне рішення для віддаленої роботи та освіти [5].

Сучасний ринок хмарних технологій активно розвивається, проте, на нашу думку, лідером у цій сфері є компанія Google із набором сервісів та найбільшим безкоштовним віртуальним диском у розмір 15 Gb. Широкий спектр онлайн інструментів лише в одному акаунті, простий і зрозумілий інтерфейс забезпечує величезний спектр для організації віддаленої діяльності в освіті, науці, професійній та повсякденній діяльності.

При організації дистанційної чи змішаної діяльності важливими є терміни виконання завдань, а отже не менш важливим є середовище, в якому це організовується. Слід враховувати той факт, що студенти можуть перебувати на значній відстані, у різних часових поясах, а отже потрібні інструменти, які допоможуть відслідковувати перебіг процесу здачі виконаних завдань та спільних проектів. **Засоби для організації та керування спільними завданнями** полегшують роботу над проектами та дають змогу учасникам процесу бачити, що виконано, а що ні. Зручним та дієвим інструментом організації віртуального освітнього середовища є платформа Moodle, яка дає змогу ефективно та зручно організувати доступ до навчальних матеріалів, побудувати чітку та зрозумілу структуру онлайн курсу та систематизувати файли, інтегрувати різні хмарно орієнтовані технології, формувати тести різної складності та встановлювати чіткі дедлайни здачі виконаних завдань.

Висновки. Використання сучасних хмарних технологій в освітньому процесу розвивалося поступово. За відносно короткий час ринок даних інструментів розширився і сьогодні дає змогу повноцінно забезпечувати дистанційне чи змішане навчання, офісну віддалену діяльність. Інтеграція хмарних технологій в систему Moodle дозволить значно ефективніше, різноманітніше та доступніше організувати навчання, покращити рівень комунікації для обох сторін (викладача та студента) освітнього процесу. Тому дослідження даного питання є перспективним напрямком для подальшого вивчення.

Список використаних джерел

1. Бурега, Н., Рутило, М., Чорній, Л., & Палихата, М. (2023). Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців професійної освіти. У *Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти. Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20–21 квітня 2023 р., м. Тернопіль)* (с. 208–210). ТНПУ ім. В. Гнатюка.
2. Горбатюк, Р., Замора, Я., Рутило, М., Сіткар, С., & Бурега, Н. (2023). Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти. *Молодь і ринок*, (2(210)), 72–77. <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275471>
3. Горбатюк, Р., Замора, Я., Сіткар, С., & Бурега, Н. (2022). Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій. *Молодь і ринок*, (5(203)), 29–34. <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259584>
4. Федорейко, В., Горбатюк, Р., Замора, Я., & Загородній, Р. (2022). Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки. *Professional Education: Methodology, Theory and Technologies*, (15), 206–221. <http://dSPACE.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27798>
5. Медведовська, О., & Яценко, В. (2020). Використання хмарного сервісу dropbox для спільної роботи над документом. *Актуальні питання природничо-математичної освіти*, (2 (16)), 154–161. <http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10995>